

**UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARI O‘QUVCHILARIDA TADBIRKORLIK
KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHNING KREATIV MEXANIZMLARI**

Ibraimov Xolboy Ibragimovich

T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti direktori,
pedagogika fanlari doktori, professor.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8039576>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada yosh-avlodda tadbirkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish, yoshlarni kerativ sifatlar va ijodiy fikrlashga o‘rgatish, ta‘lim – tarbiya jarayonida o‘quvchilarni erkin fikrlashga o‘rgatish, o‘quv-darslarini innovatsion texnologiya va metodlar orqali tashkil etish, o‘quvchida bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish bilan birga, ularda kerativ-ijodkorlik, yaratuvchanlik qobiliyatlarini shakllantirish, o‘qituvchilar olidida turgan asosiy vazifalar haqida ma‘lumot beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** o‘quvchi, ta‘lim, tarbiya, kreativ, tadyuirkorlik, iqtisod, islohot, bilim, ko‘nikma, tafakkur, tasavvur, ijtimoiy himoya, mantiqiy fikrlash.*

O‘zbekiston Respublikasi ta‘lim va fan sohasida olib borilayotgan tub islohotlarning asosiy zamirida yosh-avlodda tadbirkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish bilan birgalikda, kreativ qobiliyatlarini shakllantirish asosiy omil hisoblanadi. Shu sababli, jamiyat keng ko‘lamli islohotlarni olib borishda o‘quvchi – yoshlarni imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish muhim o‘rin tutadi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022-yilning 20-dekabrda Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga qilgan murojaatnomasida oltita yo‘nalishga ajratgan holda murojaat qildi. Ushbu murojaatning ikkinchi yo‘nalishida biz “Yangi O‘zbekiston”ni “ijtimoiy davlat” tamoyili asosida qurishni maqsad qilyabmiz. Buni Konstitutsiyada mustahkamlashimiz kerak. Ijtimoiy davlat bu, eng avvalo, inson salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun teng imkoniyatlar, odamlar munosib hayot kechirishga zarur sharoitlar yaratish, kambag‘allikni qisqartirish demakdir. Shu bois, birinchi navbatda, e‘tiborni Yangi O‘zbekiston uchun eng katta investitsiya bo‘lgan ta‘limni qo‘llab quvvatlashga qaratamiz. “Najot – ta‘limda, najot – tarbiyada, najot – bilimda. Chunki, barcha ezgu maqsadlarga bilim va tarbiya tufayli erishiladi” deb qilgan murojaatlarining tub zamirida ham bu boradagi islohotlarni keng ko‘lamli ravishda olib borishni davrning o‘zi taqozo etayotganligidan dalolat beradi.

Umumiy o‘rta ta‘lim tizimida ta‘limni tashkil etishnin asosiy omillaridan biri, maktab ta‘limini rivojlantirish masalasi ham muhim o‘rin egallaydi. Shu sababli, ta‘lim dargohiga qadam qo‘yish davrida bola kishilik jamiyati munosabatlari hamda ta‘lim tizimida o‘z mavqegini belgilab olishi uchun berilgan ilk imkoniyat sifatida xarakterlanib, bu jarayonda ular oila, jamiyat inson hayotida katta ahamiyat kasb etishini tushunib olishlari muhimdir. Boshlang‘ich sinfga qadam qo‘ygan o‘quvchi boshidan turli-tuman hissiyot va kechinmalarni o‘tkazadi. Undagi ta‘sirchanlik, tarqoq va o‘zgaruvchan diqqatning o‘rmini maktab, maktabdagi munosabatlar, o‘z bilimi, intilishi, o‘z fikrini aniq va keng bayon etish ehtiyoji kabi kreativ sifatlarni egallay boshlaydi. O‘quvchilik murakkab o‘zgarish va o‘tish davriga qiyoslansa, uning og‘riqsiz, silliq, quvnoq, yorqin ranglarga boy o‘tishini ta‘minlash umumta‘lim maktablari pedagoglaridan bu yoshdagi o‘quvchilarning yosh xususiyatini yaxshi bilish, ular ta‘limning avvalgi bosqichida qanday bilim, ko‘nikmaga ega bo‘lganliklari hamda bilish qobiliyatlari, ta‘limni tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘quvchi yoshlarda kerativ sifatlarni rivojlantirish?

O‘quvchini qanday ijodiy fikrlashga o‘rgatish mumkin?

Ushbu savolning asosiy zamirida ta’lim – tarbiya jarayonida o‘quvchilarni erkin fikrlashga o‘rgatish, o‘quv-darslarini innovatsion texnologiya va metodlar orqali tashkil etishda, o‘quvchida bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish bilan birga, ularda kerativ-ijodkorlik, yaratuvchanlik kabi muhim qobiliyatlarni shakllantirish o‘qituvchilar olidida turgan asosiy vazifadir. O‘quvchilar kreativ sifatlari ta’limda muammoli vaziyatlardan o‘z tafakkuri orqali, takrorlanmas yo‘l bilan chiqib ketishi hamda unga ijodkorlik bilan yondasha olish qobiliyatlari majumidir.

Kreativlik tushunchasi (lot., ing. «create» – yaratish, «creative» yaratuvchi, ijodkor) ingliz tilidan tarjima qilganda ijod ma’nosini bildiradi. O‘quvchi – yoshlarda kreativlik sifatlarni shakllantirishda ularning ijodiy qobilyatlari bilan birga, hayotga ijodiy yondashish, o‘ziga doimiy tanqidiy nazar solish va tahlil etish sifatlari orqali shakllanib boradi. Hozirgi zamon psixologiya va pedagogika lug‘atlariga asoslanib o‘qituvchining kreativligiga uning fikrlash qobilyatlari, jamoadoshlari bilan qilgan muloqoti, o‘z faoliyati doirasida ijodiy yondashishi, bilish darajasi muhim o‘rin tutadi. Demak, kreativ fikrlash bir narsaga turli tomondan yondashishni anglatishi bilan birgalikda. Har qanday inson tug‘ilganda kreativ qobiliyat bilan dunyoga keladi. Uni qaysi yo‘lga yo‘naltirish va rivojlantirish o‘qituvchi zimmasiga yuklatigan eang asosiy vazifa hisoblanadi. Shu jumaladan, maktabda ta’limining barcha turlarida o‘quvchilarning kreativ qobiliyatini rivojlantirishga e’tibor qaratish barkamol avlodni tarbiyalashning tayanch nuqtasi bo‘lib xizmat qilishi bugungi kunda ta’lim tizimining asosiy vazifasi bo‘lmog‘i lozim.

O‘quvchi – yoshlarning kreativ tafakkurini rivojlantirishda o‘qituvchi mashg‘ulotlarda qaysi usulni va qolipni tanlashi, qanday yo‘l bilan belgilangan maqsadga yetishishi, o‘qituvchining kreativ kompetensiyaga qanchalik egaligiga ko‘ra belgilanadi. Kreativ sifatlari va ijodkorligi bilan dunyoga mashxur bo‘lgan Tomas Edison kreativlik tushunchasini shunday izohlaydi: “kreativlik – g‘ayriixtiyoriy jarayon”, – deydi. Kreativ shaxs o‘z bilimining ko‘pqirrali ekanida emas, balki yangi g‘oyalarga intilishi, hayotiy muammolarni yechishda noodatiy yondasha olishi, kutilmagan qarorlar chiqara olish qobilyatlari bilan ajralib turadi deb takidlaganlari ham bejiz emas. Ma’lumki, kreativ fikrlovchi insonlar biron bir manzarani o‘zgacharoq tasavvur etib qolmay, hech kim ilg‘amagan jihatlarni payqay oladi. Shu sababli o‘qituvchi o‘quvchida kreativ tafakkurni rivojlantirish tashkil etilgan darsning qaysi metod va usullardan foydalanganlik darajasiga bog‘liqligi bilan ham farqlanadi. Bunda esa interfaol usullar yaqindan yordan beradi. Interfaol ta’lim turlaridan biri – kreativ ta’limdir. Shuning uchun ham umumiy o‘rta ta’lim maktablarining boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ilk iqtisodiy tasavvurlarni rivojlantirishda tadbirkorlik imkoniyatlarini tadqiq qilish jarayonida kreativ sifatlari o‘quvchilarning o‘ziga xos xususiyatlari va umumiy rivojlanish darajasini o‘rganish ehtiyoji orqali yuzaga keldi.

O‘quvchilarning tadbirkorlik ko‘nikmalarini rivojlanti rishda psixologik, somatik jihatdan bir-birlariga o‘xshashlari, rivojlanishi, o‘zlashtirish, qobiliyatlari ham o‘xshashligi muhimdir. O‘quvchilarida ilk iqtisodiy ta’lim-tarbiya faoliyatini samarali tashkil etishning asosiy omillaridan biri ularda tadbirkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish ularda ilk iqtisodiy tasavvurlarni rivojlanishiga turtki bo‘luvchi ta’lim-tarbiyaviy tadbirlar orqali ta’sir etishi ham muhimdir.

Ma’lumki umumiy o‘rta ta’lim maktablarining boshlang‘ich sinflariga oila tarbiyasida bo‘lgan bolalar ham qabul qilinadi. O‘tkazilgan ijtimoiy va pedagogik so‘rov natijalarining

tahlili, iqtisodiyotga, tadbirkorlikka oid savodxonlikni oilada olgan bolalarning bilim va ko‘nikmalari umumiy o‘rta ta’lim maktablarida o‘qiydigan bolalardan keskin farqlanishi, ta’lim jarayonida o‘quvchilar bilimidagi ushbu tafovutni yo‘qotish o‘qituvchidan differensial, balki individual yondashuvni ham talab etishini ko‘rsatdi. O‘quvchilarning mantiqiy fikrlashini kengaytirish, mantiqiy bashoratlash va mustahkam tafakkurini o‘stirish va tadbirkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish iqtisodiyotga oid nutq faolligini oshirishda bolalar yoshiga mos pandu-nasihatlar tanlab olinib tavsiya etilishi maqsadga muvofiqdir. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tadbirkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish bilan birgalikda iqtisodiy bilimlarni rivojlantirish samaradorligi mantiqiy bashoratlashga doir tushunchalarni o‘zlashtirish asosida amalga oshirilishi ham muhimdir.

REFERENCES

1. Xalq so‘zi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy Majlisga Murojaatnomasi” 2022 y. 21 dekabr №-272 son
2. Stepanova O.I. Formirovanie etnicheskoy identichnosti u mladshix shkolnikov / Traditsii i innovatsii v sisteme obrazovaniya / Mejdunarodnyy sbornik nauchnyx statey. Tom Vypusk XVII. Karachaevsk, 2019. Izdatelstvo: Karachaevo-Cherkesskiy gosudarstvennyy universitet im. U.D. Alieva (Karachaevsk). Stranitsy: 200-204.
3. Ibragimov, X., and Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." T.: Fan va texnologiya 288 (2008).
4. Ibraimov X. I. Kreativnost kak odna iz xarakteristik lichnosti budushnego pedagoga //Nauka, obrazovanie i kultura. – 2018. – №. 3 (27). – S. 44-46.
5. Ibragimovich X. I. O ‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO ‘LLASHNING O ‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. – 2021. – S. 209-214.
6. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." International journal of discourse on innovation, integration and education 1 (2020): 6-15.
7. Oglu, Abduganiev Ozod Tursunboy. "Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students." Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 12, no. 7 (2021): 433-442.
8. Abduganiyev, O. T. (2022, December). FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS. In E Conference Zone (pp. 10-13).